

ARTS

AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF BINAURAL RHYTHMS ON STUDENTS OF MUSIC MAJORS: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS

Radko Y.

PhD in Arts, Lecturer, Chortkiv Humanitarian and Pedagogical Vocational College named after Oleksandr Barvinsky, Chortkiv, Ternopil Region, Ukraine

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІНАУРАЛЬНИХ РИТМІВ НА СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Радко Ю.

кандидат мистецтвознавства, викладач, Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського, м. Чортків, Тернопільська область, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738626>

Abstract

This article is devoted to the study of the influence of binaural rhythms on students of music majors. The author's experiment was conducted with students of the "Musical Art" department of the Chortkiv Humanitarian and Pedagogical College named after Oleksandr Barvinsky with the aim of identifying positive and negative aspects of using binaural rhythms to ensure relaxation and reduce the level of stress in students of music majors during the performance of musical compositions. The study showed that binaural rhythms helped some students to relax, reduce stress and improve their mood, while another part of students noted that binaural rhythms had no significant effect on their psycho-emotional state. It should be noted that several students felt the negative impact of binaural rhythms, so it is necessary to take into account the individual characteristics of each person and their personal musical preferences.

The results of the experiment indicate the need for further research into the influence of binaural rhythms on different groups of students of music majors. Also, the results of the study can be useful for the development of relaxation and stress reduction programs for students of music majors.

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню впливу бінауральних ритмів на студентів музичних спеціальностей. Авторський експеримент був проведений зі студентами відділення «Музичне мистецтво» Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського з метою виявлення позитивних та негативних аспектів використання бінауральних ритмів для забезпечення релаксації та зниження рівня стресу у студентів музичних спеціальностей під час виконання музичних композицій. Дослідження показало, що частині студентів бінауральні ритми допомогли розслабитися, знизити рівень стресу та поліпшити їхній настрій, тоді як інша частина студентів зазначає, що бінауральні ритми не мали значного впливу на їхній психо-емоційний стан. Слід зазначити, що декілька студентів відчули негативний вплив бінауральних ритмів, тому необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної людини та їхні особисті музичні вподобання.

Результати експерименту вказують на необхідність подальшого дослідження впливу бінауральних ритмів на різні групи студентів музичних спеціальностей. Також, результати дослідження можуть бути корисними для розробки програм з релаксації та зниження рівня стресу для студентів музичних спеціальностей.

Keywords: binaural rhythms, music therapy, meditation, alpha waves, beta waves, relaxation.

Ключові слова: бінауральні ритми, музична терапія, медитація, альфа-хвилі, бета-хвилі, релаксація.

У зв'язку зі зростаючою кількістю досліджень щодо використання музики та звукових технологій для зниження рівня стресу та поліпшення фізичного та психічного здоров'я, виникає необхідність детального вивчення впливу бінауральних ритмів на людину. Оскільки студенти музичних спеціальностей є особливо вразливою групою, яка може відчувати великий рівень стресу під час сценічних виступів, дослідження впливу бінауральних ритмів на їхнє здоров'я може мати значущі практичні наслідки для розробки програм з релаксації та зниження рівня стресу. Результати

дослідження можуть також бути корисні для подальших досліджень в галузі музичної терапії.

Ріст творчого потенціалу та креативності під час впливу бінауральних ритмів досліджують: Гао Сін, Цао Хуай, Мін Дунлей, Ці Кайсі, Ван Шаоху, Ван Сянтун, Чжоу Пенг [2], С. А. Реедейк, А. Болдерс, Б. Хоммель, Я. Вріес [9]. Вплив бінауральних ритмів на увагу та когнітивні здібності відображено у працях: Р. П. Ле Скуарнек, Р. М. Пуар'є, Ж. Готьє [6]. Вплив фізіологічних ефектів бінауральних ритмів на мозок людини описує М. Г. Остер [7]. Вплив бінауральних ритмів на

підвищення рівня релаксації та зниження рівня напруги досліджують: А. Чьеза, А. Серретті [1]. Психологічні та фізіологічні ефекти бінауральних ритмів розглядають у своїй праці Х. Вахбе, С. Калабресе та Х. Звікі [11].

Методологічною основою дослідження є методи збору та аналізу даних, які дозволяють об'єктивно оцінити вплив бінауральних ритмів на студентів музичних спеціальностей; спостереження за психо-емоційним станом під час слухання бінауральних ритмів; анкетування – студентам було запропоновано заповнити анкету, де були запитання про їхній рівень стресу та настроїв до та після використання бінауральних ритмів; фізіологічний – вимірювання частоти серцевих скорочень (пульсу) у студентів під час проведення експерименту.

Мета експерименту полягала в тому, щоб виявити, чи впливають бінауральні ритми на роботу мозку студентів та їх рівень стресостійкості під час виконання музичних композицій на музичних інструментах. Результати дослідження можуть бути корисними для розробки нових методів навчання та тренувань, що базуються на використанні бінауральних ритмів з метою релаксації та зниження рівня стресу у студентів музичних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, музика має колосальний вплив на наші емоції та розум. Як впливають бінауральні ритми на студентів музичних спеціальностей? Це було питанням, на яке ми намагалися дати відповідь, провівши одноразовий експеримент зі студентами в Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Олександра Барвінського впродовж одного дня. Для проведення експерименту я використав авторську композицію-медитацію. У цій композиції були використані альфа-ритми, створені мною в програмі Logic Pro X. Під час слухання студенти дивилися на монітор, де були відображені заспокійливі кадри природи. Студенти (17 осіб) були розділені на дві групи. Перша група слухала в навушниках бінауральні ритми перед тим, як виконувати композиції, друга група – ні.

Бінауральні ритми – це звуки, які генеруються у різних частотах і сприяють синхронізації обох півкуль мозку та забезпечують глибоку релаксацію, зниження рівня стресу та покращення концентрації [7, р. 95]. Бінауральні ритми мають різний вплив на мозок, включаючи зміни настрою, когнітивних функцій і фізіологічного стану. У бінауральних ритмах зазвичай використовуються хвилі альфа, бета, гамма, тета та дельта.

Вибір хвилі бінаурального ритму залежить від того, який ефект хоче отримати дослідник. Різні хвилі бінаурального ритму можуть викликати різні відчуття і реакції у людей. Альфа-хвилі (8–12 Гц) застосовуються для підвищення рівня спокою, розслаблення, а також збільшення креативності. Дослідження показали, що прослуховування бінауральних ритмів альфа-хвиль може знизити рівень тривоги і покращити настрої [11]. Крім того,

було показано, що альфа-ритми покращують когнітивні здібності і покращують пам'ять [3]. Бета-ритми (13–30 Гц) асоціюються з пильним і зосередженим станом розуму. Було показано, що бета-ритми покращують увагу та когнітивний контроль. Крім того, бінауральні ритми бета-хвиль використовувалися в програмах когнітивного навчання для покращення робочої пам'яті та уваги [12]. Гамма-ритми (31–100 Гц) пов'язані з високим рівнем когнітивної обробки, пам'яті та навчання. Дослідження показали, що прослуховування гамма-ритмів може покращити консолідацію пам'яті і покращити когнітивні здібності [4]. Тета-ритм (4–8 Гц) асоціюється з глибоким розслабленням і медитацією. Було показано, що бінауральні ритми тета-хвиль викликають стан глибокої релаксації і покращують якість сну. Крім того, тета-ритми використовувалися в медитаційних практиках для підвищення уважності та зменшення стресу [3]. Дельта-ритми (0,1–4 Гц) пов'язані з глибоким сном і релаксацією. Було досліджено, що дельта-ритми покращують якість сну і зменшують симптоми безсоння. Крім того, дельта-ритми використовувалися в практиках медитації, щоб викликати глибоке розслаблення та зменшити стрес [1].

Однак, варто зазначити, що реакція на бінауральний ритм може бути індивідуальною. Тому рекомендується використовувати різні види бінауральних ритмів та спостерігати за власною реакцією, щоб знайти оптимальну частоту для досягнення бажаного ефекту.

У цьому дослідженні був проведений експеримент з використанням бінауральних ритмів (альфа) для покращення стану релаксації та підвищення творчої продуктивності у студентів. Для цього нами була створена оригінальна композиція-медитація, яку студенти слухали в навушниках разом з заспокійливими кадрами природи на моніторі. Альфа-ритми є ефективним засобом для покращення релаксації та зниження рівня стресу. Після того, як студенти слухали бінауральні ритми, вони виконували музичні композиції на музичних інструментах і заповнювали питальник, який містив запитання про рівень їх концентрації та емоційний стан.

Під час експерименту здійснювався постійний моніторинг пульсу студентів, щоб визначити вплив бінауральних ритмів на їх фізіологічний стан. Результати показали, що після прослуховування альфа-ритмів пульс студентів нормалізувався, що свідчить про покращення стану релаксації та зниження рівня стресу. Перед концертним виконанням пульс мав лише незначні збільшення, що свідчить про позитивний вплив бінауральних ритмів на фізіологічний стан студентів.

Однак, у нашому дослідженні був випадок, коли під час прослуховування бінауральних ритмів у одного із студентів пульс збільшувався і він відчував певний дискомфорт, що може свідчити про індивідуальні особливості реакції на такий тип стимулу. Але до моменту виконання музичної композиції, пульс стабілізувався до норми, що свідчить про успішну регуляцію його функцій організмом.

Це може вказувати на необхідність більш індивідуального відбору учасників дослідження та більш детального дослідження реакції на альфа-ритми. Одним із можливих рішень у таких випадках може бути чергування бінауральних ритмів різних частот, залежно від конкретних потреб людини в конкретний момент часу. Наприклад, використання альфа-ритмів може сприяти заспокоєнню та релаксації, тоді як бета-ритми можуть бути корисними для підвищення енергії та фокусу. Такий підхід може допомогти зменшити негативні ефекти бінауральних ритмів на людей з різними індивідуальними особливостями та потребами.

У ході дослідження було виявлено, що прослуховування бінауральних ритмів призвело до нормалізації пульсу у декількох студентів з 150 ударів до 100 ударів (у цих студентів хронічна тахікардія). Цей результат підтверджує теорію про можливість нормалізації серцевого ритму за допомогою бінауральних ритмів.

Однак, після виконання музичної композиції на сцені, тахікардія повернулася, і пульс знову досягав 150 ударів. Це може свідчити про те, що бінауральні ритми можуть тимчасово впливати на серцевий ритм, але не забезпечувати стійкого ефекту. Потрібно провести додаткові детальніші дослідження та зробити висновки щодо використання бінауральних ритмів під час тахікардії. Бінауральні ритми можуть мати потенціал як спосіб короточасного впливу на серцевий ритм у людей з тахікардією, але для досягнення стійкого ефекту потрібні додаткові заходи.

За результатами попередніх досліджень, бінауральні ритми можуть впливати на різні фізіологічні процеси у людини, такі як настрій, емоції, концентрація та розслаблення. Також, деякі дослідження вказують на можливість застосування бінауральних ритмів в медицині, зокрема для зменшення болю та стресу.

У цьому експерименті також було виявлено, що один із студентів досяг дуже високого рівня релаксації та заспокоєння під час прослуховування бінауральних ритмів. Але, на жаль, з'явилася сонливість, що може завадити в процесі виконання на сцені. Це може бути пов'язано з тим, що бінауральні ритми альфа-коливаних, які зазвичай використовують для релаксації та заспокоєння, можуть також викликати сонливість. Тому, на нашу думку, варто чергувати альфа-ритми з іншими ритмами, які сприяють концентрації уваги та покращенню інших психофізіологічних процесів. Наприклад, можна використовувати бета-ритми для покращення уваги та реакції, а тета-ритми для покращення пам'яті та творчості. Такий підхід може мати позитивний вплив на виконання музичної композиції на сцені, допомагаючи зберегти рівновагу між релаксацією та концентрацією.

Важливим фактором у дослідженні є те, що кожен студент мав різний рівень підготовки перед виходом на сцену. Це означає, що бінауральні ритми не можуть повністю мати позитивний вплив на заспокоєння та концентрацію, якщо виконавець не

належним чином підготовлений до виконання музичної композиції на сцені та має технічні виконавські проблеми. Бінауральні ритми можуть мати позитивний вплив лиш у комплексі із належною підготовкою до сценічного виконавства. Отже, ефективність бінауральних ритмів у студентів музичних спеціальностей залежить від багатьох чинників, таких як індивідуальні особливості, рівень стресу, наявність виконавських навичок та технічних проблем. Використання бінауральних ритмів перед виступом допомагало знизити рівень тривоги у студентів та покращувало емоційний стан виконавців. Однак, при цьому виконавці з вищим рівнем підготовки до виступу мали більш помітну позитивну реакцію на бінауральні ритми, ніж ті, хто мав менший рівень підготовки.

Слід зазначити, що альфа-ритми відносяться до діапазону частот від 8 до 12 Гц, які зазвичай пов'язують зі станом розслаблення та зосередженості. Ці характеристики можуть мати позитивний вплив на виконавців, які виконують музику, що вимагає зосередженості та уваги. Однак, при виконанні віртуозних композицій, коли потрібно більше концентрації та швидкої реакції, вплив альфа-ритмів може відволікати музиканта від завдання та втручатися у виконавську моторику.

На нашу думку, потрібно застосовувати бета-ритми, які будуть більш корисними для музичного виконавства. Ці ритми відносяться до діапазону частот від 13 до 30 Гц і пов'язані з активністю мозкових відділів, відповідальних за координацію рухів. Використання бета-ритмів може підвищити швидкість реакції та точність виконання складних музичних пасажів.

Таким чином, використання бінауральних ритмів у музичному виконавстві має потенційні можливості для покращення рівня концентрації та реакції музиканта.

Бінауральні ритми можуть допомогти в покращенні концентрації та зниженні рівня втоми під час виконавства складної композиції. Але це відбувається лише тоді, коли виконавець належним чином підготовлений до виконання складних технічних пасажів та має достатній рівень музичної підготовки та концентрації. Тому потрібно провести додаткові дослідження і тоді можна буде зробити більш ґрунтовніші висновки щодо впливу бета-ритмів на моторику виконавця.

Згідно з отриманими результатами, більшість студентів не відчули жодних негативних наслідків від використання бінауральних ритмів. Окрема частина студентів відзначила позитивний ефект від слухання бінауральних ритмів, пов'язаний зі зменшенням рівня стресу та поліпшенням рівня концентрації. З іншого боку, деякі студенти відчули негативний вплив бінауральних ритмів на їхній рівень концентрації та зосередженості під час виконання завдань.

На основі даних, отриманих під час експерименту, можна стверджувати, що вплив бінауральних ритмів на студентів є неоднозначним.

Після анкетування третина студентів відповіла на запитання позитивно, заявивши, що бінауральні

ритми допомогли їм розслабитися та досягти релаксації. Однак, частині студентів, зокрема другій третині, виявився негативний вплив бінауральних ритмів. Інша третина студентів відноситься до цих ритмів нейтрально.

Для подальшого дослідження можна провести аналіз, чи впливає вибір музичної композиції на реакцію студентів з використанням бінауральних ритмів, а також дослідити, як впливає жанр композиції на ефект бінауральних ритмів.

У загальному, результати цього експерименту підтверджують можливість використання бінауральних ритмів для забезпечення релаксації та сприяння покращенню настрою студентів. Однак, необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної людини та здібності до сприймання певного типу музики.

Загалом, дослідження показують, що бінауральні ритми можуть бути ефективним інструментом для покращення самопочуття та зменшення рівня стресу у студентів, що може мати позитивний вплив на їхню навчальну діяльність та результативність.

Крім того, зважаючи на те, що музика має сильний емоційний вплив, можна припустити, що негативна реакція деяких студентів на бінауральні ритми може бути пов'язана з їх особистими музичними вподобаннями та емоційним станом. Таким чином, можна вважати, що вплив бінауральних ритмів на студентів є індивідуальним і залежить від багатьох факторів, таких як емоційний стан, особисті музичні вподобання, стиль виконуваної музики тощо.

Висновки і перспективи. Науковий підхід до дослідження впливу бінауральних ритмів на студентів у Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені О. Барвінського був ретельно продуманий, що дозволило зібрати вагомий результат, на яких можна побудувати висновки. Результати експерименту показують, що використання бінауральних ритмів може мати позитивний вплив на деяких студентів, зокрема на їх релаксацію та зниження рівня стресу. Однак, для інших студентів вони можуть бути неефективними або навіть негативно впливати на їх емоційний стан. Таким чином, при використанні бінауральних ритмів в навчальному процесі необхідно враховувати індивідуальні особливості студентів та їхні особисті музичні вподобання.

Вплив бінауральних ритмів на студентів є індивідуальним та залежить від особливостей кожної людини. Наші результати показали, що бінауральні ритми можуть бути корисними для певної категорії студентів, проте перед їх використанням варто детально вивчити та врахувати можливі негативні наслідки. Ці дані можуть бути корисними для подальшої наукової роботи в галузі психології та музичної терапії. Також, результати дослідження вказують на необхідність подальшого дослідження впливу бінауральних ритмів на різні

групи студентів та можуть бути корисними для розробки програм з релаксації та зниження рівня стресу для студентів музичних спеціальностей.

Список літератури:

1. Chiesa A., Serretti A. A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. *Psychol Med.*, 2010. Vol. 40. №8. P. 1239–1252.
2. Gao X., Cao H., Ming D., Qi H., Wang X., Chen R., Zhou P. Analysis of EEG Activity in Response to Binaural Beats with Different Frequencies. *International Journal of Psychophysiology*, 2014. Vol. 94. №3. P. 399–406.
3. Garcia-Argibay M., Santed M.A., Reales J.M. Binaural auditory beats affect long-term memory. *Front Hum Neurosci*, 2019. Vol. 83. № 6. P. 1124–1136.
4. Huang T., Charyton C. A comprehensive review of the psychological effects of brainwave entrainment. *Altern Ther Health Med.*, 2008. Vol. 14. № 5. P. 38–50.
5. Kennerly R. C. An empirical investigation into the effect of beta frequency binaural beat audio signals on four measures of human memory. *Journal of alternative and complementary medicine*, 1994. Vol.1. № 3. P. 293–299.
6. Le Scouarnec R. P., Poirier R. M., Owens J. E., & Gauthier J. Use of binaural beat tapes for treatment of anxiety: a pilot study of tape preference and outcomes. *Alternative therapies in health and medicine*, 2001. Vol. 7. №1. P. 58–63.
7. Oster G. Auditory beats in the brain. *Scientific American*, 1973. Vol. 229. №4. P. 94–102.
8. Padmanabhan R., Hildreth A. J., Laws D. A prospective, randomised, controlled study examining binaural beat audio and pre-operative anxiety in patients undergoing general anaesthesia for day case surgery. *Anaesthesia*, 2005. Vol. 60. №9. P. 874–877.
9. Reedijk S. A., Bolders A., Hommel B., de Vries J. The impact of binaural beats on creativity. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2013. Vol. 7. Article 786. P. 1–7.
10. Travis F., Shear J. Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions. *Consciousness and cognition*, 2010. Vol. 19. №4. P. 1110–1118.
11. Wahbeh H., Calabrese C., Zwickey H. Binaural beat technology in humans: a pilot study to assess psychologic and physiologic effects. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 2007. Vol. 13. №1. P. 25–32.
12. Wan F., Nuno da Cruz J., Nan W., Chi Man Wong. Alpha neurofeedback training improves SSVEP-based BCI performance. *Journal of Neural Engineering*. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27152666/> (дата звернення: 03.03.2023).